

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15707287>

УДК 687.1-053.66

O‘SPIRINNING KIYIMINI LOYIHALASHDA MARKETING TADQIQOTLARI

Xolboyeva Ra’no Anvarovna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

Yoshlar bilan ishlash, ma’naviyat va ma’rifat bo‘limi uslubchisi, magistr

Abstract. *This article analyzes consumer research in the field of teenage clothing design, questionnaires and their results, analogous analysis of clothing, research analogs, sales of clothing abroad, sales of clothing in Uzbekistan.*

Аннотация. *В данной статье анализируются исследования потребителей в области дизайна подростковой одежды, анкетирование и его результаты, аналоговый анализ одежды, аналоги исследования, реализация одежды за рубежом, реализация одежды в Узбекистане.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada o‘spirin bolalar kiyimlarini loyihalashda iste’molchilarni o‘rganish, anketa so‘rovnomasi va uning natijalari, kiyimning anlog tahlili, tadqiqot analoglari, chet elda kiyim-boshning tadbqiq etilishi, O‘zbekiston hududida kiyim-boshning tadbqiq etilishi tahlil qilingan.*

Kiyim-bosh loyihalashda Marketing tadqiqotlaridan maqsad ishlab chiqarilgan loyiha mahsuloti haqida yetarlicha ma’lumot to‘plash, mahsulotning xaridorgirligini, narx-navo va shu mahsulotning sifat darajasini belgilashdir. Marketing tadqiqotlari birinchi bosqichlari quyidagilardan iborat:

- o‘rtacha ichki tahlil; bozordagi yangiliklar, talab va h.k. Tahlil natijasida kutilgan yuqori yoki bo‘lish ehtimoli yuqori bo‘lgan to‘siqlar yanada oydinlashadi;

- iste'molchi(xaridor)ni tahlil qilish. Tahlil o'z ichiga iste'molchining demografik, iqtisodiy va boshqa faktorlarini qamrab oladi. Mahsulotni xarid qiladigan iste'molchi va shu mahsulotni xarid qiladigan iste'molchiga ta'sir ko'rsatadigan shaxslarning mahsulotga bo'lgan talabgorligi kuzatilib, tahlil qilinadi;
- mavjud mahsulotlar assortimentini o'rganilib, eskirgan assortiment qayta ishlanadi va yangi tavar loyihasi tuziladi;
- narx-navo belgilanadi. Mahsulotning narxi tizim asosida rejalashtiriladi, narx-navoni belgilashda ishlatiladigan "texnologiya", kreditlash, chegirma va h.k.lar tahlil qilinadi;
- marketing ishlarini boshqarilishi. Ishni rejasi, bajarilishi, jarayonni boshqarilishi, loyihani bajarayotgan har bir xodimning alohida burchlarini belgilanishi, tavakkalni to'g'ri baholanishi va foydaning taqsimlanishi, marketing qarorlarining samaradorligi marketing ishlarini to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi.

Bozor. Har bir mahsulotni loyihalash bozorni o'rganishdan boshlanadi. Xarid va sotuvchilar oldi-sotdi jarayonini amalga oshirish uchun uchrashadigan makondir.

Eksport mahsulotlarni loyihalashda kuzatuv va tahlil alohida ahamiyat kasb etadi. Har bir kuzatuvdan maqsad, mavjud holat(konyuktura)ni baholash va kelgusida bozorni rivojlantirish jarayonini ishlab chiqishni bashoratidadir. Bozordagi o'zgarish va kamchiliklarni tahlili masxulotning alohidanligini, eksport mahsulotlarning alohidanligini hajmini va boshqalarni belgilaydi.

Tovar – ayriboshlash maqsadida ishlab chiqilgan mahsulot. Tovarining asosiy vazifasi o'z funksiyasini bajarishi va Tovar egasini talabini qondirishdan iborat. Tovarining ishonchliligi, uzoq muddatlilik, ishlatilishda qulayligi, tashqi qiyofasini estetik ko'rinishi – qoplamasi, xizmat ko'rsatishning a'lo darajada bo'lishi, kafolati, mahsulotning hujjatlari, qo'llanmasi va b. bilan baholanadi. Tovar o'zining qadrini ko'rsatkichlarining sifati va talabgorligi bilan belgilanadi.

Iste'molchilarni o'rganish – bu ularning xatti-harakatlarini o'rganish bilan baholanadi. Iste'molchilarning xatti-harakatini bir jarayon deb qaralsa, bu jarayonda iste'molchi mahsulotga egalik qilishi, iste'mol qilishi, foydalanishi va aksincha undan xalos bo'lishi ham mumkin.

Mahsulotga egalik qilishi iste'molchilarning xatti-harakatida asosiy o'rinda bo'lib, bunda iste'molchi mahsulotga intilishi, mahsulotga e'tibor qaratishi va albatta unga xaridor bo'lishi kerak.

Iste'mol qilish – bu mahsulot egasining qanday, qay holatda va qanday sharoitlar asosida egalik qilgan mahsulotini iste'mol qilishi ko'zda tutiladi.

Xalos bo'lish – iste'molchining mahsulotdan qay yo'l orqali qutilishi tushiniladi.

Iste'molchining xatti-harakatlarini izlanish jarayoni kabi diqqat bilan o'rganish mumkin. Izlanishning chuqurlashuvi bu borliqni yanada yoritib, uning chegaralarini kengaytiradi. O'tmish izlanishlarining paydo bo'lishi bir savolga yo'naltirilgan edi: “nega insonlar sotib oladi?”. So'ngi yillar ichida tadqiqotchilar iste'molchilarning qanday va qay yo'l bilan xaridni amalga oshirishlarini kuzatishmoqda. Iste'molning holatini kuzatish, xaridorni kuzatishdan yuqoriroq zamin egallaydi.

Har bir firmaning marketing ish rejasi iste'molchining xatti-harakatidan kelib chiqib tuziladi. Marketingning asosi ham shunda; rejaning to'g'ri tuzilishi, uning qay darajada borlikka munosibligi, narx-navoni bilish, o'sishni kuzatilishi, g'oyaviy bilimlarning yetarliligi va nihoyat mahsulot va xizmatlarning mavjudligidir.

Iste'molchilarning xatti-harakatlarini kuch deb olinsa, bunda iste'molchi kiyinish madaniyati davlat siyosatiga ham ta'sir ko'rsata oladigan kuchdir. Iste'molchi doim haq. Xulosa qilib aytganda iste'molchilarning xatti-harakatini kuzatish – bir ilm bo'lib, o'z ichiga iqtisod, psixologiya, jamiyatshunoslik, antropologiya, statistika va boshqa bilimlar jamlanmasidir. Iste'molchilarning xatti-harakatlarini tushunish uchun ular nimani istashlarini anglash kerak. Mahsulotni sotilishida muhim rol o'ynaydigan reklama, sotish usullari va boshqa bilimlarni chuqur egallagan firmaning mahsuloti albatta xaridorgir bo'lishi shubhasiz (masalan “Coca Cola”).

Iste'molchilarning xatti-harakatini o'rganishning turli usullari mavjud: iste'molchining turli holatlarda kuzatish(uyda, ko'chada, ishda va h.k.), savol-javob va intervyu(bunda tadqiqotchi iste'molchiga savol beradi va tasmaga, blaknotga yozib boradi), anketa so'rovlari(tadqiqotchi iste'molchilarning shaxsiga tegishli turli savollarni test ko'rinishida taqdim etish mumkin).

Yangi, zamonaviy, ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan liboslar to'plami loyihalananayotganda iste'mol talabi, iqtisod, xarid rivoji jiddiy kuzatuv ostiga olinmagan holda moda yo'nalishida takliflar kiritiladi va to'plam loyihalalanadi. Mahsulotni loyihalashda asosiy e'tibor iste'molchining talabi asosida qurilishi maqsadga muvofiq. Kutilgan natijaga erishish uchun muqobil iste'molchidan so'rovnoma olish talab etiladi.

To'plam loyihalananayotganda ilmning yuksak cho'qqilaridan, texnikadan, san'at durdonalaridan, konstruktiv va kompozitsion yechimlardan foydalanib, ularni ishlab chiqarishda qo'llab, turli sinf doirasidagi iste'molchilarga maqbul keladigan loyihani taqdim etish kerak [10].

An'anaviy usuldan foydalangan holda ishlab chiqarishga libos to'plamini loyihalash kutilgan natijani har vaqt ham bermagani, ishlab chiqarishda marketing va standartizatsiyalashtirishda yangi usullardan foydalanishga undamoqda [11].

So'rovdagi nomutanosiblikni yo'qotish maqsadida iste'molchi bilan yaqindan tanishish, uni o'rganish, gordirobni tashkil etadigan kiyimlar soni va turini tahlil etish, moda yo'nalishini o'rganish ishlab chiqarishda loyihani to'g'ri yo'lga qo'yishga yordam beradi [12].

Marketing tadqiqotlarini olib borish umumiy hisobda 5 bosqichda bajariladi:

- izlanish maqsadi va muammoni ajratib olish;
- ma'lumot bazasini yeg'ish, ikkinchi darajadagi marketing ma'lumotlarini yeg'ish;
- rejalash, birlamchi darajadagi ma'lumotlarni yeg'ish;
- sistemalashtirish va yeg'ilgan ma'lumotlarni tahlildan o'tkazish;
- tadqiqot natijalarini tasviriy ko'rinishini hosil qilish.

Izlanish maqsadi va muammoni to'g'ri ajratib olish eng muhim bosqich sanalib, to'g'ri qo'yilgan muammo va maqsad izlanishning samarali yakuniga kafolat bo'la oladi. Birinchi bosqichda xatolikka yo'l qo'yish samarasiz natija va vaqtning behudaga ketishiga olib keladi. Natijada tadqiqot asil maqsadidan chekinadi.

Ikkinchi bosqich, ma'lumot bazasini yeg'ish, ikkinchi darajadagi marketing ma'lumotlarini yeg'ish bosqichi boshqa bosqichlar orasida ko'p mehnat talab qiladigan bosqich sanaladi. Bosqichni to'liq bajarishda 3 ta vazifa oldinga qo'yildi:

- tadqiqot obyekti belgilandi;
- tanlovning tuzilishi belgilandi;
- tanlovning ko'lami belgilandi.

Rejalash birinchi darajadagi ma'lumotlarni yeg'ishda 4ta asosiy usullardan foydalaniladi: kuzatuv; eksperiment; imitatsiya; so'rov.

Anketa tadqiqot olib borishda egiluvchan ashyo sanalib, anketaning ichida turli shakldagi savollar yopiq yoki ochiq shaklda olib boriladi. To'g'ri tashkil qilingan va olib borilgan so'rov natijasida so'rovda ishtirok etgan har bir iste'molchi qoniqish hosil qiladigan yechimga to'xtash muhimdir. Natijalar tahlil qilinadi va guruh doirasidagi iste'molning tuzilishi aniqlanadi. Anketa so'rovnomasi natijalariga asoslangan holda ishlab chiqarishda libos to'plami loyihalaniadi. Bunday tahlillar natijasi mavjud va bo'lib o'tgan ishlab chiqarishdagi mahsulotlar bilan solishtiruv va o'zgarishlarni kuzatishga qulay imkon yaratadi [13-14].

O'spirinlarga oid anketa so'rovi tarkibida bir qator yo'nalishlar bo'lib, yo'nalishlar doirasida ish ko'rildi:

- bozor sharoitini hisobga olib, umumiy kiyimning vazifasidan kelib chiqib turlanadi: mavsum; assortiment; yaroqlilik muddati; yoshning va gavdaning holati; xomashyo turi va materiallar; iste'molchilarning ijtimoiy kelib chiqishi va daromadi;
- bozor sharoitidagi har bir mahsulotga bo'lgan kompleks talab va konstruktiv yechimlarni iste'molchi qarashida baholash: shakli; silueti;

konstruktiv bo‘linishi; mato turi; rangi; modelning o‘zgachaligi va moda yo‘nalishi.

Ishlab chiqarishga loyihalangan mahsulotlar alohida individual mahsulotlar doirasiga kiritilmaydi. Har bir xaridorning alohida talablarini qondirmaydi. Shunga qaramay to‘g‘ri tanlangan libos jismoniy qulay, tashqi ko‘rinishni bezaydi, libos sohibini o‘zgacha xarakterda ko‘rsatib, kiyimga bo‘lgan munosabatini subyektiv belgilashini ko‘rsatib bera oladi. Assortimentning rivojini to‘g‘ri baholash uchun va o‘spirinlar uchun mo‘ljallangan libos to‘plamini loyihalashda aholining iste‘mol talabini o‘rganish zarur [15-16].

Ushbu ishda tadqiqot obyekti o‘spirinlar uchun mo‘ljallangan libos hisoblanadi. Tadqiqot predmeti – o‘spirinlar uchun mo‘ljallangan libos xarakteri, uning uslub yo‘nalishi, tayyorlash usuli, ranglar uyg‘unligi, matoning tarkibiy ko‘rinishi va b.. O‘lchov birligi sifatida so‘rovnomada qatnashgan har bir o‘spirin, ota-onalar va o‘qituvchilar qabul qilingan.

Turli matolar uyg‘unligida, tadqiqot uchun, o‘spirinlar kiyim-bosh to‘plamini loyihalashda quyidagi tur liboslar assortimenti tanlandi: yubka, shim, nimcha, jaket, jilet, sarafan. Umumiy kiyim xususiyatlarini inobatga olgan holda loyihalananayotgan libos to‘plamida bu xususiyatlarning o‘rnini qay darajada joylashishi anketa so‘rovi natijasida aniqlandi va tahlil qilindi. So‘rovnomada 308 ta (o‘quvchi, ota-ona va o‘qituvchilar) ishtirokchi qatnashdi. Kiyim xususiyatlari quyidagi tartibda bo‘lindi:

- kiyimning qulayligi(kiyganda, harakatda va b.);
- chiroyi, zamonaviyligi, ranglar uyg‘unligi;
- chidamliligi(uzoq muddat xizmat qilishi);
- narxi(mahsulotning hamyonbopligi);

Kiyim xususiyatlarini o‘rinlash tartibi quyidagi natijalarni keltirib chiqardi: chiroy, zamonaviyligi, ranglar uyg‘unligi birinchi o‘rinni egallasa, kiyimning qulayligi ikkinchi o‘rinni egalladi, chidamliligi esa uchinchi o‘rinda baholanib, narxi oxirgi o‘rinda baholandi (1-jdval).

Natija shuni ko'rsatadiki, o'spirinlar uchun libos to'plamini loyihalashda ayollar, erkaklar kiyimini loyihalashda birinchi, ikkinchi o'rinni egallaydigan xususiyat ya'ni narx bu tadqiqotda deyarli ahamiyat kasb etmaydi. Mahsulotning sifat ko'rsatkichi yuqori bo'lsa u albatta o'z xaridorini topadi, narxning yuqori darajada bo'lishidan qat'iy nazar.

1-jadval.

Kiyimning xususiyati	O'rni			
	1	2	3	4
kiyimning qulayligi (kiyilganda, harakatda)	94	<u>96</u>	41	20
chiroyi, zamonaviyligi, ranglar uyg'unligi	<u>111</u>	76	47	17
chidamliligi (uzoq muddat xizmat qilishi)	34	47	<u>94</u>	76
narxi (mahsulotning hamyonbopligi)	17	34	63	<u>137</u>

Ushbu bosqichda o'quvchilari kiyim-bosh to'plamini loyihalash uchun iste'molchilarning yaratilayotgan to'plamga bo'lgan kompleks tanlovi ko'rib chiqiladi. Bunda ma'lumot sifatida iste'molchi (o'spirin, ota-ona, o'qituvchi)ning anketa so'rovnomasidagi javoblarning tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Anketa so'rovnomasining tarkibiy tuzilishi 1-ilovada ko'rsatilgan.

308 ta ishtirokchini qamrab olgan marketing tadqiqotida 85,7 % ishtirokchi o'zbek, 4,5 % ishtirokchi rus, 8,4 % ishtirokchi boshqa millat vakillari edi (1,4 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Shundan 92,5 % 15-18 yosh atrofidagi o'spirinlar, 4,9 %i 22 yoshdan yuqori o'qituvchilar, 1,9 %i 40 yoshdan oshgan ota-onalar va o'qituvchilar edi (0,7 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). So'rovnomani to'ldiruvchilarning 89,3 %i Toshkent shahrida istiqomat qiladi, 8,1 %i Toshkent viloyatida istiqomat qiladi, 1,6 %i esa O'zbekiston hududining boshqa viloyatlarida istiqomat qiladi (1 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (2-rasm).

2-rasm. Iste'molchilarning doimiy yashash joyi (% da).

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, so'rovnomada qatnashganlarning 10,7 %i o'spirinlar uchun mo'ljallangan kollej va litsey kiyim-bosh to'plamiga yomon munosabatda ekan. 11,6 %i esa befarq, 77,3 %i yaxshi munosabatda ekan (0,4 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Natijadan kelib chiqib shuni aytish mumkinki formaga bo'lgan munosabat o'spirin va ularning otionalari orasida ijobiy natijani kasb etar ekan, o'spirinlar uchun mo'ljallangan kiyim-bosh to'plami moda yo'nalishiga ham ta'sir ko'rsata oladi (3-rasm).

3-rasm. Iste'molchilarning kiyim-bosh to'plamiga bo'lgan munosabati (% da).

Anketa so'rovnomasi natijalari shuni ko'rsatadiki iste'molchilarning 51,9 % kiyimni faqat sotib olar ekan. 26,9 % ishtirokchi sotib olib mustaqil tikishar ekan. 20,8 % ishtirokchi sotib olib, tikishga berar ekan(0,4 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Natijadan xulosa, iste'molchining tayyor mahsulotga bo'lgan talabi yuqori. Shunga qaramay o'spirinlar kiyim-boshini xarid qilishda turli qiyinchiliklar mavjud bo'lib 46,8 % anketa so'rovnomasini to'ldiruvchilar assortimentning kamligini ta'kidlashmoqda, 33,4 % so'rovnoma to'ldiruvchi qiyinchilik sezmasligini va 18,18 % iste'molchi narxning to'g'ri kelmasligini ta'kidlamoqda(1,62 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (4-rasm).

4-rasm. O'spirinlar kiyim-bosh to'plamini tanlashdagi yuzaga keladigan qiyinchiliklar (% da).

Ishlab chiqarilayotgan o'spirinlar uchun kiyim-bosh to'plamida 4,2 % tadqiqot ishtirokchisi matoni, 2,9 % ishtirokchi furniturani, 15,6 % ishtirokchi sifatni, 17,5 % ishtirokchi qulayligini, 11,4 % ishtirokchi rangni, 7,1 %i yaroqlilik muddatini, 36 %i dizaynini qoniqarli baholashmoqda(5,3 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Aksincha 13 % ishtirokchi materialni, 2,3 % ishtirokchi furniturani, 26,6 % ishtirokchi sifatni, 8,8 %i qulaylikni, 8,4 %i rangni, 18,18 %i yaroqlilik

muddatini, 22,4 %i dizaynini qoniqarsiz baholashmoqda (0,32 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Natija mavjud kiyim-bosh to‘plamida sifat ko‘rsatkichi yetarli darajada shakllanmagan.

“Kiyim-bosh to‘plami qabul qilishni xohlaydigan kiyimlar soni sizning qarashingizda” degan savolga javoban ishtirokchilarning 31,1 %i uchlik (jaket, nimcha, shim)ni, 23,7 %i uchlik (jaket, nimcha, yubka)ni, 7,5 %i ikkilik (nimcha, yubka)ni, 4,5 %i ikkilik (nimcha, shim)ni, jaket-shim va jaket-yubka ikkiligini 7,5 % ishtirokchi, kofta, sarafan ikkiligini esa 17,2 % ishtirokchi tanladi(1 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (5-rasm).

5-rasm. Kiyim-bosh to‘plamida qabul qilishni xohlaydigan kiyimlar soni (% da)

Kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki 35 % ishtirokchi kiyim-bosh to‘plamida aralash uslubni ma’qullashmoqda. 26,6 % ishtirokchi yoshlarbop uslubni, 24,7 % ishtirokchi mumtoz uslubni, 7,5 % ishtirokchi sport uslubini, 5,5 % ishtirokchi o‘z tanlovlarini taklif sifatida bildirmoqda(0,7 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Trikotaj mahsulotlari harakatni cheklamasligi bilan o‘spirinlar orasida ommobop. Buni tasdig‘i 75 % ishtirokchi trikotaj mahsulotlariga ijobiy qarashini bildirs, 22,7 %

ishtirokchi aksini bildirmoqda(2,3 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (6-rasm). Iste‘molchilarning kiyim-boshni qanday narx doirasida xarid qilishi haqidagi savolga ishtirokchikarning 80,5 %i o‘rtacha narx doirasida kiyim sotib olishini bildirsa, 16,2 %i yuqori va 2,3 %i past narxda libosni sotib olishini bildirgan(1 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Ish jarayonini tahlili shuni ko‘rsatadiki, ustki kiyimni ishtirokchilarning 50,6 %i kiyimni bo‘ksa sathidan bo‘lishini istashsa, bel sathidan 31,1 % ishtirokchi, 16,2 % ishtirokchi bo‘ksa sathidan uzun bo‘lishi kerak deb ta’kidlaydi(2,1 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

6-rasm. Ishtirokchilarning trikotaj mahsulotlariga bo‘lgan munosabati (% da).

Ishtirokchilarning yangi kiyim-bosh to‘plamidagi quyidagi takliflari yangi kiyim-bosh to‘plamini loyihalash uchun yordamchi vazifasini o‘tadi. Masalan: ustki kiyim siluetini 70,1 % ishtirokchi nim yopishgan bichimda bo‘lishini 22,4 % ishtirokchi yopishgan siluetda bo‘lishini, 7,1 % ishtirokchi keng bichimda bo‘lishini istashmoqda(0,4 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Natijani tahlili shuni ko‘rsatadiki, nim yopishgan siluet o‘spirin harakatini cheklamasligi, o‘spirin uchun qomatni namoyon qilishdan muhim ekan. Yengda an’anaviy o‘tkazma yeng ishtirokchilarga deyarli birdek yoqqishini 77,6 % natija orqali ham tasdiqlash mumkin. 18.8 % ishtirokchi reglan yengni ma’qullamoqda(3,6 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Yoqa turlari turli va xilma-xil bo'lishiga qaramay tik yoqa ishtirokchilar orasida (40,6 %), qaytarma (13,6 %), tik-qaytarma (36,4 %) yoqalardan ko'ra ko'proq ma'qullandi. 8,4 % ishtirokchi yoqasiz kiyim-bosh to'plamini dizaynini ma'qul ko'rishmoqda (1 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Taqilmalar orasida an'anaviy 60,1 % ishtirokchi tugmani, 21,8 % ishtirokchi molniya taqilmasini, 11,7 % ishtirokchi knopkani, 4,5 % ishtirokchi ilmoqni bo'lishini bildirmoqda (1,9 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Tugma taqish qulayligi va ishlatilishida uzoq muddat ekspluatatsiya qilinishi, yaroqlilik muddati tugagan taqdirda ham almashtirish imkonining uy sharoitida mavjidliligi bilan ham ishtirokchilarni tanloviga sazovor bo'lgan deyish mumkin.

Yubka (ko'ylak, sarafan) ning to'g'ri (58,4 %), trapetsiya (9,1 %), taxlamali (21,1 %) va boshqa (9,1 %) bichimda bo'lishi o'spirinlarga turli moda yo'nalishini o'zgarishida turlicha tanlovga o'zgarishini hisobga olinsa, natijaga ko'ra to'g'ri bichimdagi yubka o'spirinlarga boshqa bichimlarga nisbatan ko'proq yoqishi yaqqol ko'rinmoqda (2,3 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (7-rasm).

7-rasm. O'spirin kiyim-bosh to'plamida yubka (ko'ylak, sarafan) ning bichimi (% da).

Cho‘ntak ko‘rinishi vazifasiga ko‘ra turlicha bo‘lib, o‘spirinlar orasida 15,9 % ishtirokchi qo‘yma cho‘ntakni ma‘qullamoqda, 42,2 % ishtirokchi mag‘izli, 10,4 % ishtirokchi klaponli, 29,9 % ishtirokchi cho‘ntakni chokda bo‘lishini tarafdori (1,6 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Yubka (ko‘ylak, sarafan)ning uzunligini 47,4 % ishtirokchi tizza sathidan bo‘lishini ma‘qullasa, 10,7 % ishtirokchi tizza sathidan uzun, 39 % ishtirokchi tizza sathidan kalta bo‘lishini tarafdori (2,9 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Aksesuarlar turli-tuman bo‘lib, o‘spirinlar uchun kiyim-bosh to‘plamida ham uning ahamiyati mavjud. Bo‘yinbog‘ (21,4 %), kapalak bo‘yinbog‘ (4,9 %), belbog‘ kamar (58,1 %) asosiy mavjud aksesuarlar turkumiga kiradi. 13,6 % ishtirokchi o‘z tanlovlarini bildirmoqda (2 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Kiyim-bosh to‘plamining shakliga oid takliflarning tahlilidan so‘ng mato turini tahlili bilan shug‘illanish zarur. Matoni tanlashda ishtirokchilar jun mato (4,2 %), aralash jun mato (15,9 %), zig‘ir tolali (13 %), jinsi (54 %) matolarini ma‘qul ko‘rmoqda. 10,4 % ishtirokchi o‘z tanlovini ma‘qul ko‘rmoqda (2,5 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan). Matoning sirt yuzasiga oid savolga javoban ishtirokchilarning 71,1 %i sidirg‘a, 5,8 %i yo‘l-yo‘l, 21,8 %i katak sirt yuzani ma‘qullashmoqda (1,3 % ishtirokchi so‘rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan) (8-rasm).

8-rasm. Kiyim-bosh to‘plamidagi qo‘llaniladigan mato sirt yuzasi (% da).

Kiyim-bosh to'plamidagi ranglar uyg'unligining to'g'ri tanlovi ham o'spirinlar e'tiborini jalb etmay qolmaydi. O'spirinlar oq-qora (58,1 %), ko'k (5,8 %), yashil (0,3 %), jigarrang (5,2 %), kulrang (16,6 %) ranglar doirasida kiyim-bosh to'plamiga yondoshmoqda. 11,4 % ishtirokchi o'z tanlovlarini ma'qullamoqda (2,6 % ishtirokchi so'rovnomaning shu savolini ochiq qoldirgan).

Anketa so'rovining natijalari yuqori ahamiyat kasb etib, bugungi kun o'spirinining o'y-xayolini ifodalamoq kerak. Tadqiqot natijalari orqali kelajak iste'molchisining estetik qarashlarini ham oldindan bashorat qilish mumkin. Iste'molchining ko'psonliligini inobatga olgan holda shakl, siluet, konstruktiv to'g'ri yechimga ega, moda yonalishiga mutanosib kiyim-bosh to'plamini loyihalash so'rovning tahlili asosida qurilishi yaratilajak to'plam iste'molgir bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbekiston hududida istiqomat qiluvchilarning 40 % dan ortig'ini 18 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil etishini aholi yoshini va tipologiyasini kuzatish izlanishlari tasdiqlagan [17]. Shu tufayli ishlab chiqarishdagi ulkan masalalar jumlasiga o'spirinlar uchun kiyimlar to'plamini loyihalash ham kiradi.

Marketing tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki [18], iste'molchilarni taklifning yetarli darajada emasligi, matoning sifati va o'spirinlar gardirobida muhim o'rin egallagan kiyimlarning "odmi"ligi iste'molchilarda qoniqarsiz holatni keltirib chiqarmoqda. Bu holatni to'laqonli o'rganish maqsadida o'spirinda mavjud kiyim assortimentini to'laqonli o'rganish kerak.

Zamonaviy o'spirin kiyim-bosh assortimenti vazifasi, mato turi va texnologik tayyorlanganining sifati bilan klassifikatsiyalanadi. Sport uslubidagi, forma, yoshlar kiyimi va trikotajdan (o'zining vazifasi, qulay detallari va o'spirinning alohida harakatlarini cheklamaydi) tikilgan kiyimlar zamonaviy o'spirinlar kiyimini tuzilishiga ta'sir o'tkazmay qolmaydi.

Turli assortimentlar doirasida diffuziya jarayoni sodir bo'layotgani modaga ta'sir o'tkazibgina qolmay, kiyim nomlanishiga ham ta'sir o'tkazmoqda [19- 20].

XX asr o'spirin kiyimlarini kuzatish [21] shuni tasdiqlaydiki, o'spirinlar kostyumlaridagi modaning o'zgarishi, katta yoshdagilar kostyumida modaning o'zgarishiga chambarchas bog'liq ekan. Moda esa "hukmron didning ustun turishi"dir. Moda – bu erkin ma'noda qo'llanilsa, o'z doirasiga faqat libosni emas, balki aksessuarlarni, qimmatbaho buyumlarni, soch turmaklarini, turli tanqidiy fikrlarni, makiyaj va b. larni qamrab oladi.

O'spirinlarda kiyinish madaniyati o'sayotgan boladan katta yoshga o'tishda sport uslubiga og'ish yoki katta yoshdagilar kostyumiga og'ishda kuzatiladi [21]. O'spirin kiyimi kattalarniki kabi dekorativ yechim yoki bichimda emas, aksincha yaxlit, qulay va chidamlilikdadir.

15-18 yoshdagi o'spirin guruh – bu fiziologik shakllangan va bir qancha psixologik shakllangan insondir. O'spirinlar kostyumidagi shakl, katta yoshdagilar kostyumidagi shaklga deyarli mutanosibdir. O'spirinlar kostyumi faqatgina yengil sanoatda salmoqli o'rinni egallabgina qolmaydi va aksincha, modada hukmdor ham sanaladi. Biroq, o'spirinlarni modaga aloqadorliklarini ortiqcha baholash kerak emas, sababi o'spirinlarda libosga bo'lgan munosabat endilikda shakllanmoqda. Natijada o'spirinlar kiyimidagi moda o'zgarishlari funksional talablar doirasida bo'lishi mutanosib qarordir.

Kostyum shakli va assortimentining ko'payishi bolalarda psixofiziologik alohidalikni belgilab beradi. Kiyimda vazifaviylik moda rivojida mustahkam va maqbul yechim sanaladi. O'spirinlar kiyimiga to'xtalganda bu alohida e'tiborni belgilaydi. O'qish, ishda kundalik harakatchanlik qulay, yoqimli va harakatni cheklamaydigan kiyimlar assortimenti talab qiladi. Vazifaviy kiyim keng ma'noda tushunilib, o'z ichiga kiyim konstruksiyasi, ergonomikasi, psixologiyasi va b. talablarni qamrab oladi [22-23].

O'spirinlar psixologiyasi shuni belgilaydiki, qiz bolalarning kiyimlari assortimenti, bezalishi, konstruksiyasidagi turli-tumanlik, uslublarning yechimi birgalikda "moda"da o'spirin qizlar o'spirin bolalardan farqli o'laroq, o'z individual go'zalligini kostyum orqali ifodalashga intilishadi.

O'spirinlarning zamonaviy kiyim assortimenti shuni ko'rsatadiki o'spirin qizlar gardirobi, o'spirin yigitlar gardirobiga nisbatan rangbarangdir. O'spirin kiyimlarining zamonaviy assortimenti guruhlarini aniqlash maqsadida moda jurnallari [24], moda markazlari, ishlab chiqarish korxonalarini, marketing tadqiqotlari, o'quv yurtlari va maxsus o'spirinlar uchun do'konlar kuzatilib, tadbiq etildi. Kuzatuvlar natijasida 28 ta assortiment guruhlari aniqlanib, 12 ta guruhga yanada jipslashtirildi. Natija 9-rasmda ko'rsatilgan.

9-rasm. O'spirinlar kiyimida asosan uchraydigan assortiment guruhining ko'rinishi (% da).

Bu jadvaldagi guruh kostyumlari siluet shakli, bichilishiga qarab belgilangan. O'spirin qizlar ustki kiyimini kuzatish natijasida to'g'ri va nim yopishgan siluetli o'tkazma yenglar (32,4 %- to'g'ri, 28,6 % - nim yopishgan) asosan kurtkalarda (13,6 %- to'g'ri, 8 % - nimyopishgan), jaket (6,7 % - to'g'ri, 6,7 % - nimyopishgan), bluzka (6,3 % - to'g'ri, 10 % - nimyopishgan), paltada asosan trapetsiyasimon siluet o'tkazma yenglar kuzatilmoqda (11,6 %) (10-rasm).

10-rasm. O'spirin kiyimida siluet va bichimning ustki kiyimda joylashishi (% da).

Konstruktiv-kompozitsion tekshiruvlarning chuqurlashuvi kelgusi ko'rsatkichlarni belgilaydi: siluet, yeng o'mizi, yoqa ko'rinishi, taqilma ko'rinishi, kiyim uzunligi, modelning asosiy ko'rinishini belgilaydi. Bundan tashqari asosiy detallarning bo'linishi kiyimning shaklini nimaning hisobiga o'zgarishini belgilaydi. Analiz natijalaridan shuni ma'lum qilish mumkinki bo'ksa (son) sathidagi uzunlik keng tarqalgan bo'lib, barcha tur kiyimlarida deyarli uchrar ekan. Mustasno tarzda ko'ylakdagina uchramaydi. Chunki ko'ylak uzunligi asosan tizza sathida (11 %) ko'plab uchraydi.

Keyinchalik asosiy detallarning bo'linishi ko'rib chiqildi. Analiz natijalari 11-rasmda ko'rsatilgan.

Natijalarni tahlili shuni ko'rsatadiki kiyim bichayotganda bichimdagi bo'linish chiziqlari asosan vertikal bo'lib yubka (86 %), shim (77 %), bluzka (66 %), top (58 %), jaket (61 %) da uchraydi.

11-rasm. O'spirin kiyimini bichishda vertikal, gorizontal, aralash bichim chiziqlarini uchrash darajasi (% da).

Shakl hosil qilish maqsadida vertikal relief chiziqlar ishlatilishi maqsadga muvofiq. Gorizonta bo‘linish asosan ko‘ylak (50 %), jaket (32 %), kurtka (47 %) da uchraydi. Aralash bichimdagi bo‘linish asosan sarafanda uchrar ekan. Natija kollej o‘quvchilari kiyim-bosh to‘plami loyihalashda konstruktiv yechimni yaxlitlashtirishga yordam berdi (12-rasm).

12-rasm. Kiyim-bosh to‘plamini loyihalashda assortiment guruhlarining ranglararo mutanosibligi.

Konstruktiv-loyiha tahlillari natijasida rang, bichim, konstruktiv joylashuv haqidagi tasavvurlar to‘laqonlik shaklga keldi.

Bundan xulosaga kelinsa rang uyg‘unligi va o‘spirinlarning rangni qabul qilishdagi xohish-istaklari muozanatini buzmaganda libos to‘plami loyihalash kerak.

Chet eldagi mavjud kiyim-bosh to‘plami barcha javhalarda bizning millatda mavjud kiyim-bosh to‘plamidan keskin farqlanishini aniqlash mushkul emas. Ba’zi davlatlarda urf-odatlar kiyim-bosh asosida mujassam topkan bo‘lsa, ba’zi davlatlarda

aksincha juda zamonaviy, moda talablari doirasida o'z ifodasini topgan (ilova № 2). Shunday davlatlar borki ularda o'spirinlarga mo'ljallangan kiyim-bosh to'plami o'spirinlar moda yo'nalishini ifodalaydigan belgi sifatida tanilgan.

Kiyim-boshga bo'lgan e'tibor shu darajada shakllangan ki maktab chegaralaridan holi bo'lganda ham o'spirinlar kiyadigan liboslar deyarli kiyim-bosh to'plamidan ajralmaydi.

Buyukbritaniya o'zida o'spirinlar kiyim-bosh to'plami mavjud bo'lgan yirik davlat sanaladi. Angliyada kiyim-bosh to'plami doimo klassik uslubda shakllangan bo'lib, buning sababi davlatning urf-odatlariga e'tibori yuqori darajadiligida deb ta'kidlash mumkin. Kiyim-bosh to'plami Angliyada uzoq yillar davomida ust-kiyim, oyoq-kiyim va hattoki paypoqning mavjudligi bilan mashhur bo'lgan. Har bir e'tiborli o'quv muassasasining o'z logotipi mavjud bo'lib, o'quvchilarning kiyim-boshda kelishi majburiydir. Kembrij va Oksford o'zining kiyim-bosh to'plamining majburiyligi tarafdorlari ekanligi bilan boshqa o'quv muassasalaridan ajralib turishadi.

Buyukbritaniya mustamlakalari sanalgan Hindiston, Irlandiya, Avstraliya, Singapur va Janubiy Afrika davlatlari mustaqillikka erishgan bo'lsada kiyim-bosh to'plami o'quv muassasalarida bekor qilinmagan.

AQSH da har bir o'quv muassasasi kiyim-bosh to'plamining qay yo'sinda bo'lishini mustaqil ravishda belgilash vakolatiga ega. Kiyim-bosh to'plami hususiy iqtisoslashgan o'quv muassasalaridagina mavjud. Qonun qoidaga muvofiq barcha o'quv muassasalarida belni ochiq ko'rsatadigan toplar va bel chizig'i bo'ksa sathidan joy olgan tor shimlarga ruxsat yo'q. XX asrning 80-yillarida AQSHda o'spirinlar kiyim-bosh to'plami barcha shtatlarning tumanlariga majburiy ravishda joriy qilinishi siyosat darajasiga ko'tarilgan edi. Bugunda Filodelfiya shtatida o'quvchilar o'rtasida kiyim-bosh to'plami doimiy kiyilishi nazorat qilinadi. Bunga sabab deb ular o'quvchi hayot tarzining xavfsizligi , qonun-qoidaga rioya etilishi va o'quvchilar o'rtasida kim o'zarga kiyinish an'analarini cheklashida deb ishonch bildirishmoqda.

Italiyada aksincha kiyim-bosh to'plami o'quvchilar orasida tadbiq etilmagan. Hanuzgacha italiyadagi o'quv muassasalari o'quvchilar kiyim-bosh to'plamini joriy

etilishi haqida namoyishlar olib borishmoqda. O‘quvchilarning ta’kidlashicha kiyim-bosh to‘plami o‘quvchilarni yanada yaxshi bilim olishini ta’minlar ekan.

Fransiyada 1986-yildayoq o‘quvchilar orasida kiyim-bosh to‘plamini kiyish bekor qilingan. Aholining katta yosh qatlami xanuzgacha bu qarorni o‘zgartirish tarafdorlaridir.

Yaponiyada aksariyat o‘rta va katta maktablarda kiyim-bosh to‘plami doimiy kiyilishi nazorat ostida ushlanadi. Har bir maktabda ichki tartib asosida kiyim-bosh joriy qilinsada, asosan kiyim-bosh Yaponiyada oq ko‘ylak, qoramtir pidjak, bolalarga shim, qizlarga yubka shaklida tanilgan. Ba’zi maktablarda esa “seylor fugo” – matroscha kostyum o‘quvchilar orasida ommalashgan. Bundan tashqari kiyim-bosh to‘plamiga katta sumka yoki popka taqish ham kiradi. Boshlang‘ich sinflar doimiy bolalar kiyimini kiyishadi.

Ko‘pchilik Yevropa davlatlarida yaxlit birlik kiyim-bosh to‘plami mavjud emas. Jiddiy, klassik uslubga mansub kiyimlarni kiyish bilangina o‘quvchilar cheklanishmoqda. Dunyoning turli burchaklarida shu jumladan bizda ham bu masala ochiqlicha qolib ketmoqda.

XX asrning so‘ngi o‘n yilligini davlatimiz uchun inqiroz davri deyilsa mubolag‘a bo‘lmaydi. Eski tuzumning parchalanishi ammo yangi, mukammal tizimning hali mavjud emasligi o‘sib kelayotgan yosh avlod ko‘z o‘ngida sodir bo‘lgani o‘spirin psixikasida turli savollar uyg‘onoshini ta’minlaydi. Insonlar orasida tenglik o‘rnini turli tabaqaviy tengsizlik egallashi, moddiy boylik va ma’naviy boylik o‘rtasida turli-tuman baxslarning olib borilishi o‘spirin fikrlash doirasini o‘zgarishiga olib kelmay qolmaydi.

O‘zbekistonda kiyim-bosh to‘plamiga munosabat maktab formasi miqyosida ko‘rib chiqildi. Oxirgi bir necha yillar samarasi o‘laroq turli liboslar loyihalani o‘quv jarayoniga tadbiq qilinmoqda. Avval boshida har bir maktab o‘z kiyim-bosh to‘plamiga ega bo‘lishi kerakligi haqida so‘z yuritilgan bo‘lsada, keyinchalik mamlakatning barcha maktablarida birlik kiyim-bosh to‘plami joriy etilishi kerakligi qaror sifatida ma’qullandi. Shunga qaramay kiyim-boshni loyihalashda turli takliflar

oqimi hanuzgacha kelib turmoqda. Ular turli bichimlari, shakl hosil qilishi, ranglarning turli yechimi (ko‘k, yashil, baxmalrang) orqali bir-biridan farqlanadi.

O‘zbekistonda oliy o‘quv yurtlarida birlik kiyim-bosh to‘plami tadbiiq etilgani yo‘q. Asosan o‘quvchilar oq-qora, klassik uslubda kiyinishmoqda. Izlanishlar natijalariga ko‘ra quyidagi xulosalarga kelish maqsadga muvofiq:

- bugungi kunda asosan maktab yoshdagi o‘quvchilar uchun kiyim-bosh to‘plami loyihalangan;
- bundan tashqari kollej va litsey o‘quvchilari uchun yaxlit bir kiyim-bosh to‘plami joriy qilinmagan;
- Yevropada kiyim-bosh to‘plami mavsumni inobatga olgan holda ko‘p qavatli qilib ishlangan;
- kiyim-bosh to‘plamida asosan jaket, nimcha, yubka, shim, ko‘ylak, sarafan asosiy o‘rinlarni egallaydi.

Maqolada quyidagi masalalar ko‘rib chiqildi va tahlil qilindi:

- kiyim-boshni loyihalashda marketing tadqiqotlarining zaruriyati va uning bosqichma-bosqich amalga oshirilishi;
- bozor va Tovar to‘g‘risidagi umumiy tushunchalarning yoritilishi;
- iste‘molchilarni o‘rganish va ularning xatti-harakatini inobatga olgan holda ish olib borilishi;
- iste‘molchilarni o‘rganishda anketa so‘rovnomasining tuzilishi va buning zaruriyati;
- kiyim xususiyatlaridan kelib chiqqan holda iste‘molchilarning kiyinishga bo‘lgan o‘rinlash tartibi;
- anketa so‘rovnomasining natijalari va ularning tahliliy baholanishi;
- kiyim-boshga taalluqli tadqiqot analoglari;
- o‘spirin kiyimida asosan uchraydigan assortiment guruhining ko‘rinishi;
- o‘spirin kiyimida siluet va bichimning ustki kiyimda joylashishi;
- o‘spirin kiyimini bichishda vertikal, gorizontal, aralash bichim chiziqlarining uchrash darajasi;
- kiyim-bosh to‘plamini loyihalashda assortiment guruhlarining ranglararo mutanosibliigi;
- chet elda kiyim-boshning tadbiiq etilishi;
- o‘zbekiston hududida kiyim-boshning tadbiiq etilish va qanday yangiliklar kiritilishi yuzasidan izlanishlar olib borildi va xulosalar chiqarildi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Литвинова И.Б. Леонидова Л.М., Основные принципы художественного моделирования женской одежды. М.: 1990.
2. Голубкова Е.Л. и др. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.
3. Соловьев Б. А. Основы теории и практики маркетинга. М.:МИНХ, 1991.
4. Дубовик Л.И. Изучение спроса с помощью анкетных опросов. Швейная промышленность. 1980, 1.- 16 18.
5. Жахова Ш.Н. Разработка дизайн-метода формирования ассортимента одежды швейной промышленности. Дисс. канд. техн. наук.-М.,МТИ, 1987.
6. Хохаева З.З., Конопальцева Н.М. Исследование и анализ потребительских предпочтений по признакам внешнего вида детской форменной одежды респондентов детей-подростков. Сб. статей IX 212.
7. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982.
8. Жуков Ю.В. «Итоги работы легкой промышленности». Швейная промышленность. 2004, №5. 4-14.
9. Цветкова Л.А. Состояние рынка одежды и обуви для детей школьного возраста и перспективы его развития.// Швейная промышленность. 2000, №1.
10. Петрова И.В. Разработка рациональных основ системы художественного проектирования детской одежды: Дисс. канд. техн. наук-М., 1983.
11. Рывтинская Л.Б. Проектирование детской одежды. М., МТИ, 1980.
12. Проектные решения рабочей группы эстетической комиссии по вопросам моды и культуры одежды. Предпосылки развития направлений моды в одежде на 1984 год. Москва: ОДМО, 1981.-94с.
13. Куликов Б.П. Исследования по оптимизации припусков для проектирования детских манекенов и одежды. Дисс. канд. техн. наук. М., 1980.
14. Козлова Т.В. Основы теории проектирования костюма.- М.: Легпромбытиздат, 1988.
15. Акилова З.Т., Петушкова Г.И., Пацявичюте А.А. Моделирование одежды на основе принципа трансформации. М.: Легпромбытиздат, 1993.